

Anbau, Ernte und Vermarktung von Frucht- und Beerensträucher. Eine Chance für eine regionale und klimaschonende Nahrungsmittelerzeugung?

www.af4eu.eu

Shepherdia argentea (Büffelbeere) ist ein klimaresilienter Strauch mit Bedeutung für Bestäuber und hohem Zierwert. Zudem liefert er essbare Beeren mit relativ hohem Proteingehalt.

Beerenproduzierende Sträucher sind eine hervorragende Möglichkeit, um Agroforstsysteme in Deutschland und Europa zu diversifizieren und zugleich nachhaltige Lebensmittelproduktion sowie Klimaanpassung zu fördern. Solche Systeme steigern Wirtschaftlichkeit und Ökosystemleistungen – ideale Voraussetzungen für eine regionale, klimagerechte und resiliente Landwirtschaft.

Potenzielle Arten und ihre Vorteile. Klimaresistente Fruchtsträucher: (i) Sanddorn (*Hippophae rhamnoides*): Trockenheitstolerant, ertragreich. Superfood. (ii) Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*): Gedeiht auch auf nährstoffarme Böden. Vielseitig nutzbar. (iii) Honigbeere (*Lonicera kamtschatica*): Frostresistent. Frühe Ernte, reich an Antioxidantien. (iv) Ölweiden (*Elaeagnus* spp.): Stickstofffixierend, trockenheitstolerant. Superfood. (v) Büffelbeere (*Shepherdia argentea*): Extrem trockenresistent. Beeren mit relativ hohem Proteingehalt. Traditionelle und neue Beerenarten: (i) Johannisbeeren (*Ribes* spp.): Ideal für Mischkulturen (6–10 tree/ha). (ii) Heidelbeeren (*Vaccinium* spp.): Bevorzugen saure Böden. Wachsende Nachfrage. (iii) Aronia (*Aronia melanocarpa*): Anpassungsfähig an verschiedene Böden. Polyphenolreich (4–6 tree/ha). (iv) Felsenbirne (*Amelanchier* spp.): Süße Beeren, Mehrfachnutzung (Frucht/Ziergehölz/ Bestäubung).

Manuelle Ernte bewahrt Fruchtqualität und Mechanische Ernte für großflächige Kulturen.

Verarbeitung und Vermarktung: (i) Verarbeitung zu Saft, Konfitüren und Trockenfrüchten kann die Wertschöpfung z.T. um ein Vielfaches steigern. (ii) Direkt- und Genossenschaftsvermarktung steigern Gewinn und senken Kosten. (iii) Starke lokale/regional Absatzmöglichkeiten im Biomarkt, EU-Bio-Zertifizierung eröffnet Exportchancen.

Die Integration von Frucht- und Beerensträuchern in Agroforstsysteme ist eine rentable und klimaresiliente Strategie – auch angesichts der steigenden Nachfrage nach regionalen Superfoods. Neue Arten und optimierte Lieferketten eröffnen zusätzliche Potenziale für nachhaltige Landnutzungs- und Ernährungssysteme in Europa.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* and Peter Zander*

* Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Arbeitsgruppe "Agrarökonomie und Ökosystemleistungen"

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.